

WEB 1.0, 2.0 VA WEB 3.0 LARNING HAYOTIMIZDA TUTGAN O'RNI**Qaxxorov Javohir Qaxramon o'g'li****Qo'qon DPI, "Matematika-informatika" yo'nalishi****3- bosqich talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.7923912>****Kalit so'zlar:** Web2.0, Web3.0, World wide web**Annatatsiya:** Ushbu maqolada Web1.0, 2.0 va 3.0 larning tarixi, u uchun odamlar nimani tasavvur qilishini, shuningdek, bir nechta umumiy ma'lumotlarni o'tamiz.

Web 1.0 Web 2.0 va Web 3.0

Veb 1.0 — bu Veb 2.0 atamasi paydo bo'lgunga qadar WWW holatiga va har qanday veb-sayt dizayni uslubiga ishora qiluvchi kontseptsyaning retronomidir. Bu umumiy atama bo'lib, Internet uchun burilish nuqtasi sifatida ko'pchilik tomonidan qayd etilgan 2001-yildagi dot-com pufakchasidan oldin Internetni tasvirlash uchun yaratilgan.

Veb 1.0 ni ifodalashning eng oddiy shakli „ Veb 2.0 dan oldin bo'lgan Internet“ deb yuritish bo'lsa kerak. Veb-saytlarni ularda foydalanadigan texnologiya turiga qarab solishtirish odatiy hol.

Web 3.0 nimani anglatishini ko'rib chiqishdan oldin, biz birinchi navbatda Web1 va Web 2.0 ni aniqlashimiz kerak. Uchalasi ham Internetning turli iteratsiyalari yoki davrlarini tavsiflaydi. Web 1.0, albatta, 1991 yilda paydo bo'lgan World Wide Webning birinchi iteratsiyasidir. Odatda faqat o'qish uchun mo'ljallangan tarmoq deb ataladigan Web 1.0 asosan statik veb-saytlardan iborat bo'lib, u erda korxonalar va tashkilotlar foydalanuvchilar oddiygina o'qiydigan ma'lumotlarni ko'rsatadi. o'zaro ta'sir qilgandan ko'ra.

Internetning hozirgi davri Web 2.0 2000-yillarning boshida boshlangan. Foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontent – blog postlari, sharhlar, fotosuratlar, videolar va h.k.ning o'sishini va umuman, so'nggi o'n yilliklarda keskin o'sgan internetda ko'proq interaktivligini kuzatish mumkin. Ijtimoiy tarmoq saytlari yaratilgan va ko'pchilikning kundalik hayotining ajralmas qismiga aylangan. Shuning uchun u o'qish-yozish tarmog'i sifatida tanilgan.

Web 2.0 markazlashtirish bilan ham belgilanishi mumkin, bu Web3 tarafdorlarining asosiy tanqidi bo'lib, bu haqda bir daqiqada o'qiysiz. Ijtimoiy tarmoqlar va qidiruv tizimlarining yuksalishi internet monopoliyalarining kuchayishini ham anglatardi, bozorning asosiy ulushini faqat bir nechta kompaniyalar nazorat qiladi. Iqtisodiyotning bu nisbatan yangi turi, maqsadli reklamasi va foydalanuvchi ma'lumotlaridan shubhali foydalanishi bilan iste'molchilarni ushbu saytlar bilan munosabatlaridan noqulay his qiladi, ayniqsa, ushbu saytlarda yaratilgan kontent ijodkorlarga emas, balki saytlarning o'ziga tegishli bo'lsa. . Biroq, bu ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning hayoti shu qadar chambarchas bog'liq bo'lsa, muqobil topish qiyin.

Web 2.0 va web 3.0 ning tarixi 1989-yilda ingliz kompyuter olimi Tim Berners-Li tomonidan ishga tushirilgan dastlabki web 1.0 ga borib taqaladi. Web 1.0 Internetning birinchi avlodi bo'lib, u ma'lumot beruvchi, lekin interaktivlik va foydalanuvchi ishtiroki cheklangan statik veb-sahifalardan iborat edi. Berners-Li va uning hamkasblari tomonidan ixtiro qilingan veb-brauzer foydalanuvchilarga giperhavolalar yordamida veb-sahifalarga kirish va ularni ko'rish imkonini berdi.

Web 2.0 2004 yilda noshir va texnologiya tadbirkori Tim O'Reyli tomonidan ishlab chiqilgan atama bo'lib, u bloglar, wikilar, ijtimoiy tarmoqlar kabi yanada dinamik va hamkorlikdagi veb-

ilovalar bilan ajralib turadigan Internetning ikkinchi avlodini tavsiflash uchun yaratilgan. video almashish platformalari va onlayn bozorlar. Web 2.0 shuningdek, foydalanuvchilarga o'z kontentini, fikrlarini va Internetda tajribalarini yaratish va almashish imkonini berdi, bu esa foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontent (UGC) tushunchasini keltirib chiqardi. Web 2.0 bulutli hisoblashdan ham foydalandi, bu esa veb-ilovalarni foydalanuvchi qurilmalarida emas, balki uzoq serverlarda ishlashiga imkon berdi.

Web 3.0 ta'rifi va u qanday ishlaydi?

Web1.0, Web 2.0 va Web 3.0 o'rtasidagi asosiy farq shundaki, Web 3.0 haqiqatda mavjud emas edi. Web1 va Web2 ushbu faktdan keyin nomlangan bo'lsa-da, Web3 hozirda Internet qanday rivojlanishi emas, balki qanday rivojlanishi mumkinligi haqidagi nazariyadir. Demak, bu noaniq g'oya va uning amalga oshirilishi noaniqligicha qolmoqda. Ammo bu erda qisqacha:

Web3 butunlay blokcheyn texnologiyasiga asoslangan, yirik korporatsiyalar ta'siridan xoli markazlashtirilmagan Internetni yaratishga qaratilgan. Asosan, odamlar tomonidan yaratilgan va odamlarga tegishli bo'lgan onlayn kontent (o'qish-yozish-mulk tarmog'i). Web3 tarafdorlarining fikricha, u yangi onlayn xizmatlar, mahsulotlar va korporatsiyalar va iqtisodlar turlarini yaratishga yordam berish orqali Internetni demokratlashtiradi, shunda hamma axborot oqimini nazorat qiladi va monopoliyalarning yuqori qismidagilargina emas, hamma pul ishlaydi. Shifrlangan kripto hamyonlar maxfiylikni ta'minlaydi va kontent shaffof va uni olib tashlab bo'lmaydi, shuning uchun siz tsenzura haqida qayg'urmasligingiz kerak.

Web 3.0 ning umumiy tanqidi?

Uning tarafdorlari ishtiyoqli bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ko'pchilik blokcheyn texnologiyasini biz hozir internetda ishlatadigan barcha narsalarga amaliy qo'llashga shubha bilan qarashadi. Mana bir nechta asosiy tanqidlar:

Monopoliya allaqachon mavjud

Tarafdorlar Uoll-stritdagi katta pariklarni qoralashlariga qaramay, Web3-ni hozirgi kapitalistik tizimning kengaytmasi sifatida ko'rmaslik qiyin, u allaqachon imtiyozlarga ega bo'lganlarni qo'llab-quvvatlaydi va boy odamlarning boyib ketishiga yordam beradi. Axir, barcha bitkoin egalarining 0,01 foizi raqamli valyutaning 27 foizini nazorat qiladi. Bundan tashqari, ishtirok etish uchun siz qazib olish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalarni sotib olish uchun mablag'ingiz, kriptovalyuta sotib olish uchun pulingiz yoki texnologiyani haqiqatan ham tushunishingiz uchun texnik savodxonlikka ega bo'lishingiz kerak. Va bu butun bozor qanday spekulasyonlar bilan to'ldirilganligi haqida gapirmaydi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, kriptokoinlar va NFTlarning o'ziga xos qiymati yo'q va chayqovchilar shunchaki ta'sir qilish uchun sotib olishadi va ularning qiymati ko'tariladi, shuning uchun ularni keyingi odamga ko'proq sotishlari mumkin deb umid qilishadi.

Atrof-muhitga ta'siri

Blokcheyn juda katta energiya talab qiladi, ayniqsa ish isboti modeli haqida gap ketganda. Dunyo bo'ylab Internetdagi millionlab kompyuterlar tenglamani yechish uchun raqobatlashayotganini hisobga olsangiz, ajablanarli emas. Northumbria universiteti katta o'qituvchisi, doktor Pit Xausnning so'zlariga ko'ra, Ethereum – NFTS tranzaksiyalari uchun ishlatiladigan yetakchi kriptovalyuta – har yili Niderlandiyaga qaraganda ko'proq energiya sarflaydi.

Shaxsiy maydonning etishmasligi

Ko'pchilik blokcheyn texnologiyasining anonimligini olqishlasa-da, u aslida anonimdan ko'ra ko'proq taxallusdir. Albatta, siz taxallusdan foydalanasiz, lekin siz qilgan har bir tranzaksiya ommaviy, doimiy, kuzatilishi mumkin va shu nom bilan bog'langan bo'ladi. Agar odamlar sizning kimligingizni bilib qolsa, siz qilgan hamma narsa aniq bo'ladi. Biroq, so'nggi paytlarda maxfiylik tangalarining ko'payishi kuzatildi, bu esa ularning noqonuniy faoliyat uchun ishlatilishi mumkinligi sababli mutaxassislarni xavotirga solmoqda.

Firibgarlik va o'g'irlikning tarqalishi

Kripto dunyosida ochiq o'g'irlik va ijtimoiy muhandislik keng tarqalgan. 2021-yilda o'g'irlik to'g'ridan-to'g'ri kriptovalyuta hamyonlaridan 3,2 milliard dollar o'g'irlashdi, bu 2020-yilga nisbatan besh baravar ko'p. Fishing, investitsiya va romantikaga oid firibgarliklar ham keng tarqalgan. IRS kabi tartibga soluvchilar, shuningdek, NFT bozorida soliq to'lashdan bo'yin tovlash va pul yuvish ehtimoli haqida xavotirda.

Web 2.0 va Web 3.0 - biz har kuni foydalanadigan veb-saytlar va onlayn xizmatlar tarmog'i bo'lgan World Wide Web rivojlanishining turli bosqichlarini tavsiflovchi atamalardir. Web 2.0 2000-yillarning o'rtalarida, nuqta-kom pufakchasi portlagandan so'ng paydo bo'ldi va vebni yanada interaktiv, ijtimoiy va foydalanuvchi tomonidan yaratilgan yangi xususiyatlar va funksiyalarni taqdim etdi. Web 3.0 - bu markazlashtirilmagan, aqlli va shaxsiylashtirilgan bo'lishi kutilayotgan vebning kelajakdagi evolyutsiyasini bildiruvchi atama hisoblanadi.

Web 3.0 - bu turli ekspertlar va ko'ruvchilar tomonidan hali ishlab chiqilayotgan va aniq ta'rif yoki konsensusga ega bo'lmagan vebning keyingi avlodini tavsiflash uchun ishlatilgan atama. Biroq, web 3.0 bilan bog'liq bo'lgan ba'zi umumiy mavzular va xususiyatlar markazsizlashtirish, razvedka va shaxsiylashtirishdir. Markazsizlashtirish veb markazlashgan organlar yoki vositachilar, masalan, hukumatlar yoki korporatsiyalar tomonidan kamroq nazorat qilinishini va blokcheyn va kriptovalyutalar kabi tengdosh tarmoqlar va protokollar tomonidan ko'proq quvvatlanishini anglatadi. Razvedka veb-sayt ko'proq semantik va kontekstdan xabardor bo'lishini anglatadi, ya'ni u foydalanuvchilarning so'rovlari va ma'lumotlarining ma'nosi va maqsadini tushunadi va yanada mos va aniq natijalar va tavsiyalar beradi. Shaxsiylashtirish internet foydalanuvchilarning xatti-harakati, joylashuvi, tarixi va identifikatoridan kelib chiqqan holda ularning afzalliklari, ehtiyojlari va qiziqishlariga ko'proq moslashtirilishini anglatadi.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Wikipediya Veb 1.0 - Vikipediya (wikipedia.org)
- 2.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Prospects for the development of professional training of students of professional educational institutions using electronic educational resources in the environment of digital transformation." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.10 (2022): 158-162.
- 3.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "The value of open mass competitions in the process of digitalization of extracurricular activities of schoolchildren." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.10 (2022): 338-344.

4. Jo'rayev, Muzaffarjon. "Professional ta'lim jarayonida fanlararo uzvilik va uzliksizlikni ta'minlash o'quvchilari kasbiy tayyorgarligining muhim omili sifatida." Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar 1.29 (2022): 43-46.
5. Juraev, M. M. "OA Qo'ysinov Description of the methodological basis for ensuring interdisciplinary continuity of the subject "Computer Science and Information Technology" in vocational education." JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed 7.10 (2021).
6. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education." JournalNX 7.10: 223-225.
7. Khasanov, A. R. (2022). LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 217-223.
8. Khasanov, A. R. (2022). Development of information competence of future informatics teachers as a pedagogical problem. Open Access Repository, 9(12), 73-79.
9. Xasanov, A. R. (2021, May). USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND INTERACTIVE METHODS IN TEACHING COMPUTER SCIENCE. In E-Conference Globe (pp. 198-199).
10. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 327-331.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" Information and Information Technologies"." Open Access Repository 9.12 (2022): 85-89.
12. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Experience Of Cambridge Curricula In Ensuring The Continuity Of Curricula In The Field Of "Computer Science And Information Technology" In The System Of Professional Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research 3.11 (2021): 26-32.
13. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).
14. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.
15. Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
16. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" Informatics and information technologies" during professional education." Confrencea 11.11 (2023): 78-82.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." Open Access Repository 9.1 (2023): 93-101.

18.Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." European Scholar Journal (ESJ)//ISSN (E): 2660-5562.

19.Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).

INNOVATIVE
ACADEMY